
DMP du projet "GTnum Disparités Numériques"

Plan de gestion de données créé à l'aide de DMP OPIDoR, basé sur le modèle "ANR - Modèle de PGD (français)" fourni par Agence nationale de la recherche (ANR).

Renseignements sur le plan

Titre du plan	DMP du projet "GTnum Disparités Numériques"
Version	Version intermédiaire
Domaines de recherche (selon classification de l'OCDE)	Educational sciences, Educational sciences
Langue	fra
Date de création	2021-05-06
Date de dernière modification	2023-01-13
Identifiant	Disparités Numériques
Documents (publications, rapports, brevets, plan expérimental....), sites web associés	<ul style="list-style-type: none">• Corpus établissements : Corpus_établissements_DISPARG

Renseignements sur le projet

Titre du projet	GTnum Disparités Numériques
Acronyme	GTNum_Dispar
Résumé	Appropriation et organisation du numérique éducatif : dimensions sociales et territoriales GTnum 4. Numérique et éducation : pour une prise en compte des disparités sociales et territoriales
Sources de financement	<ul style="list-style-type: none">• Direction du numérique pour l'éducation (DNE) :
Date de début	2021-01-04
Partenaires	<ul style="list-style-type: none">• CENTRE DE RECHERCHE EN EDUCATION DE NANTES (199614172B)

Produits de recherche :

1. GTnum Disparités Numériques (Collection)

Contributeurs

Nom	Affiliation	Rôles
Laurent Mell		<ul style="list-style-type: none">• Responsable du plan de gestion de données
Pascal Plantard		<ul style="list-style-type: none">• Coordinateur du projet• Personne contact pour les données

DMP du projet "GTnum Disparités Numériques"

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Les tableaux *infra* seront complétés au fur et à mesure de la récolte des données de terrain.

...

Tableau de recueil des données (1er degré)

Méthodologies de recueil des données	Date de recueil	Lieu de recueil	Population(s) concernée(s)
Questionnaire
Entretien Enseignant
Enseignante CM2 Bretagne (35)	06/07/2022	établissement scolaire	enseignant(e)
Entretien Élève
entretiens élèves en binômes - Bretagne (35)	27/06/2022	établissement scolaire	élèves de CM2
entretiens élèves en binômes - Pays de Loire (44)	mars 2022	établissement scolaire	élèves de CM2
Entretien Parent
Focus Group
Focus group élèves Bretagne (35)	28/06/2022	...	élèves de CM2
Focus group élèves Martinique	10/06/2022	...	élèves de CM2
Données ENT
Données blog
Données cahiers de texte multimédias

...

Tableau de recueil des données (2nd degré)

Méthodologies de recueil des données	Date de recueil	Lieu de recueil	Population(s) concernée(s)
Questionnaire
Enquête lycéen.ne.s 2020	février-avril 2021	enquête diffusé via Limesurvey	élèves L1 université Rennes 1 et Rennes 2
Entretien Enseignant
prof1_BZH	20/06/2022	Visio	enseignant(e)s
prof2_BZH	06/04/2022	Visio	enseignant(e)s
prof3_BZH	07/04/2022	Visio	enseignant(e)s
prof4_BZH	05/05/2022	Visio	enseignant(e)s
prof5_BZH	04/05/2022	Visio	enseignant(e)s
Entretien Élève
Entretiens binômes élèves (14) Collège (35)	01/06/2022	établissement scolaire	élèves de 3ème
Entretiens binômes élèves (14) Collège (44)	avril-mai 2022	établissement scolaire	élèves de 3ème
Entretiens binômes élèves (24) (22)	03/05/2022	établissement scolaire	élèves de Terminale
Entretiens binômes élèves (16) Lycée pro (72)	avril-mai 2022	établissement scolaire	élèves de Terminale
Focus Group
Focus Group élèves (24) lycée(22)	31/05/2022	établissement scolaire	élèves de Terminale
Focus Group élèves (18) lycée Pro (97)	07/06/2022	établissement scolaire	élèves de Terminale
Focus Group élèves (17) collège (97)	07/06/2022	établissement scolaire	élèves de 3ème
Focus Group élèves (21) collège (97)	08/06/2022	établissement scolaire	élèves de 3ème
Focus Group élèves (10) collège (97)	09/06/2022	établissement scolaire	élèves de 3ème
Données ENT
Données espaces pédagogiques (Moodle, Pearltrees, etc.)
Données communication (forums, wiki, etc.)
Données partagées (Padlet, Genially, Quizinière, etc.)

...
Le 1er et le 2nd degré sont distingués dans 2 tableaux différents afin de faciliter la distinction et la lecture des données.

...

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Les tableaux *infra* seront complétés au fur et à mesure de la récolte des données de terrain.

...

Tableau des données produites (1er degré)

Types de données	Date de traitement	Type de données	Format des données	Traitement(s) éventuel(s) effectué(s)	Format(s) suite au traitement
Questionnaire		
Entretien Enseignant		
Enseignante CM2 Bretagne	06/07/2022	entretien audio	mp3	transcription	docx
Entretien Élève		
entretiens binômes (9) élèves - Bretagne	27/06/2022	entretien audio	mp3	transcription	docx
entretiens binômes (12) élèves - Pays de Loire	Mars 2022	entretien audio	mp3	transcription	docx
Entretien Parent		
Focus Group		
Focus élèves (18) Bretagne	28/06/2022	captation vidéo + audio	mp4 / mp3	analyse	tableau de données
Focus élèves (10) -Martinique	10/06/2022	captation vidéo + audio	mp4 / mp3	analyse	tableau de données

...

Le 1er et le 2nd degré sont distingués dans 2 tableaux différents afin de faciliter la distinction et la lecture des données.

Dans chacun des tableaux :

- À un premier niveau, les méthodologies/dispositifs de recueil des données sont organisées par type ;
- À un second niveau, les données sont classées de manière chronologique (grâce à la variable "Date de recueil").

...

Tableau de description des données (1er degré)

Types de données	Dénomination	Format
Questionnaire
Entretien Enseignant
Enseignante CM2 Bretagne	2022.07.07_enseignanteCM2_MS.docx	docx
Entretiens Élève élémentaire CM2 (35)	2022.06.27_35_eleves_binome1_Matthieu	docx
	2022.06.27_35_eleves_binome2_Matthieu	docx
	2022.06.27_35_eleves_binome3_Matthieu	docx
	2022.06.27_35_eleves_binome4_Matthieu	docx
Entretiens Élèves élémentaire CM2 (44)	2022.03_44_eleves_CM2_CREN	docx
Entretien Parent
Focus Group
Focus élèves (18) - (35)	2022.06.28_35_focusgroup_eleves	mp3
Focus élèves (10) (97)	2022.06.10_97e_focusgroup_eleves_partie1	mov et mp3

...

- Année.mois.jour_Département_Type_Population_Interviewé_Interviewer.format

Cette proposition de dénomination doit permettre :

- Dans un premier temps, un classement chronologique automatique
- Dans un second temps, une identification de la donnée

...

Tableau des données produites (2nd degré)

Types de données	Date de traitement	Format des données	Traitement(s) éventuel(s) effectué(s)	Format(s) suite au traitement
Questionnaire		
Enquête lycéen.ne.s 2020	février-avril 2021	csv	consolidation / analyse	ppt
Entretien Enseignant		
prof1_BZH	20/06/2022	entretien audio	retranscription	docx
prof2_BZH	06/04/2022	entretien audio	retranscription	docx
prof3_BZH	07/04/2022	entretien audio	retranscription	docx
prof4_BZH	05/05/2022	entretien audio	retranscription	docx
prof5_BZH	04/05/2022	entretien audio	retranscription	docx
Entretien Élève		
Entretiens binômes élèves (14) Collège (35)	01/06/2022	entretiens audio	retranscription	docx
Entretiens binômes élèves (14) Collège (44)	avril-mai 2022	entretiens audio	retranscription	docx
Entretiens binômes élèves (24) Lycée (22)	03/05/2022	entretiens audio	retranscription	docx
Entretiens binômes élèves (16) Lycée pro (72)	avril-mai 2022	entretiens audio	retranscription	docx
Focus Group		
Focus Group élèves (24) lycée (22)	31/05/2022	captation vidéo + audio	mp4 / mp3	analyse
Focus Group élèves (18) lycée Pro (97)	07/06/2022	captation vidéo + audio	mp4 / mp3	analyse
Focus Group élèves (17) collège (97)	07/06/2022	captation vidéo + audio	mp4 / mp3	analyse
Focus Group élèves (21) collège (97)	08/06/2022	captation vidéo + audio	mp4 / mp3	analyse
Focus Group élèves (10) collège (97)	09/06/2022	captation vidéo + audio	mp4 / mp3	analyse

...

Tableau de description des données (2nd degré)

Types de données	Dénomination	Format
Questionnaire
Entretien Enseignant
prof1_bzh	2022.06.20_bzh_Collège_Matt	docx
prof2_bzh	2022.04.06.22_prof2_Sandrine	docx
prof3_bzh	2022.04.07.22__prof3_Sandrine	docx
prof4_bzh	2022.05.05.22__prof4_Sandrine	docx
prof5_bzh	2022.05.04.22__prof5_Sandrine	docx
Entretien Élève
Entretiens binômes élèves (14) Collège (35)	2022.06.01_35_eleve_college_binome1_Matt	docx
	2022.06.01_35_eleve_college_binome3_Matt	docx
	2022.06.01_35_eleve_college_binome5_Matt	docx
	2022.06.01_35_eleve_college_binome7_Matt	docx
Entretien binômes élèves (14) Collège (44)	2022.03_44_eleves_college_CREN	docx
Entretiens binômes élèves (14) Lycée (22)	2022.05.05_22_eleve_lycee_binome1_Matthieu	docx
	2022.05.05_22_eleve_lycee_binome2_Matthieu	docx
	2022.05.05_22_eleve_lycee_binome3_Matthieu	docx
	2022.05.05_22_eleve_lycee_binome5_Matthieu	docx
	2022.05.05_22_eleve_lycee_binome7_Matthieu	docx
	2022.05.05_22_eleve_lycee_binome9_Matthieu	docx
Entretiens binômes élèves (16) Lycée pro (72)	2022.03_72_eleves_lycee_CREN	docx
Entretien Parent
Focus Group
Focus Group élèves (24) lycée (22)	2022_Bret_Pdl_Martinique_Matrice_Focus	xlsx
Focus Group élèves (18) lycée Pro _(97)	2022_Bret_Pdl_Martinique_Matrice_Focus	xlsx
Focus Group élèves (17) collège (97)	2022_Bret_Pdl_Martinique_Matrice_Focus	xlsx
Focus Group élèves (21) collège (97)	2022_Bret_Pdl_Martinique_Matrice_Focus	xlsx
Focus Group élèves (10) collège (97)	2022_Bret_Pdl_Martinique_Matrice_Focus	xlsx
Données ENT

...

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Le projet GTNum Disparités Numériques n'est pas concerné par cette partie.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Chaque donnée fait l'objet d'une vérification (dénomination, contenu, qualité, utilisation, etc.) par le chercheur responsable du PGD avant son stockage dans l'espace sécurisé sélectionné (*ShareDocs*). L'accès à cet espace sécurisé sera limité à un nombre restreint de personnes. Présentation détaillée du gestionnaire de fichiers *Sharedocs* :

- <https://documentation.huma-num.fr/sharedocs-stockage/>

...

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Comme évoqué dans la partie précédente (« 2.Documentation et qualité des données »), les données collectées par l'équipe de chercheurs seront stockées dans l'espace sécurisé *ShareDocs* et limitées à un nombre restreints de personnes. Présentation détaillée du gestionnaire de fichiers *Sharedocs* :

- <https://documentation.huma-num.fr/sharedocs-stockage/>

...

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Comme évoqué *supra*, les données collectées par l'équipe de chercheurs seront vérifiées par par le chercheur responsable du PGD et stockées dans l'espace sécurisé *ShareDocs*.

...

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Un formulaire de consentement a été remis, à chaque participant (ou à son tuteur légal). Les participants sont informés de l'anonymisation ainsi que de leur droit de regard, de modification et de suppression de leur données.

La chaîne des traitement des données est la suivante :

1. les documents de consentement et participation sont au format papier afin de les garder séparément des données numériques, ils seront stockés dans un armoire à clé dans les bureaux institutionnels des *rech.eur.euse.s*, seuls les *rech.eur.euse.s* responsables pour le contact initial avec les participants et les entités participantes auront accès à ces données ;
2. les données collectes au cours du projet de recherche seront stockées sur des ordinateurs fournis par leurs unités de recherche respectives. Ces ordinateurs sont protégés par des pare-feux, des protections institutionnelles et par des antivirus. Ils sont sous la tutelle des services informatiques de l'université. Les espaces de travail collaboratif et de conservation des données sont gérés par Huma-Num et sont protégés par des pare-feux, des protections institutionnelles et par des antivirus ainsi que par une veille institutionnelle.
3. avant toute archivage ou composition de corpus les données collectes seront accessibles aux *seul.e.s rech.eur.euse.s*
4. le.s *rech.eur.euse.s* auront accès aux données non traitées, et celles-ci seront rapidement éditées pour supprimer les mentions confidentielles ou sensibles

...

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Le projet GTNum Disparités Numériques n'est pas concerné par cette partie.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

La conformité éthique de ce plan de gestion de données est assurée par le officier de protection de données de l'université et selon les conseils dans la matière fournis par la plateforme Clés pour la Science Ouverte SOCle (<https://socle.univ-rennes2.fr/>). Il existe, pour l'université, également, un charte de bon usage des données (voir https://socle.univrennes2.fr/system/files/UHB/Charte%20SO%20UR2_2021.pdf).

...

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les données « brutes » récoltées sur les terrains de recherche :

- Ces données seront stockées l'espace sécurisé *ShareDocs*. Elles seront accessibles à un nombre restreint de chercheurs. Elles ne seront jamais rendues accessibles à d'autres personnes que ce nombre restreint de chercheurs.

Les résultats issus de l'analyse des données « brutes » récoltées par les chercheurs :

- Ces résultats feront l'objet d'une valorisation (publication, communication, etc.) la plus large possible auprès de différents publics (ensemble des acteurs du milieu universitaire, ensemble des acteurs de l'institution scolaire, tiers secteur de la recherche, etc.).

...

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Le projet GTNum Disparités Numériques n'est pas concerné par cette partie.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Le projet GTNum Disparités Numériques n'est pas concerné par cette partie.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Le projet GTNum Disparités Numériques n'est pas concerné par cette partie.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Pascal Plantard

- Statut : Responsable du projet de recherche GTNum INEG
- Responsabilité : Co-administrateur du PGD
- Permission OPIDoR : Co-proprétaire

Laurent Mell

- Statut : Chercheur associé au projet de recherche GTNum INEG
- Responsabilité : Co-administrateur du PGD et responsable de la gestion des données
- Permission OPIDoR : Co-proprétaire

Matthieu Serreau

- Statut : Chercheur associé au projet de recherche GTNum INEG
- Responsabilité : Co-administrateur du PGD
- Permission OPIDoR : Co-proprétaire

Didier Perret

- Statut : Chercheur associé au projet de recherche GTNum INEG
- Responsabilité : Co-administrateur du PGD
- Permission OPIDoR : Co-proprétaire

Sandrine Guérin

- Statut : Étudiante M2 TEF associé au projet de recherche GTNum INEG
- Responsabilité : Co-administrateur du PGD
- Permission OPIDoR : éditeur

...

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Les chercheur.euse.s responsables soumettront des articles qui portent sur les données aux journaux comme Journal of Open Humanities Data ainsi que sur le carnet de recherche Hypothese dédiés aux GTNum (<https://edunumrech.hypotheses.org>) et feront un veille de leur gestion.